

Formation à l'utilisation de *GamesHub* : nouvel outil didactique et nouvelle pratique d'enseignement en 5H-6H

Quentin Brumeaud

Pluralité du Langage & des Médias (HEP-FR)

quentin.brumeaud@eduf.fr

Automne 2022

TABLE DES MATIERES

CONTEXTE ET ENJEUX	1
ORIGINE DE LA DEMANDE.....	1
ENSEIGNEMENT ET RESSOURCES NUMERIQUES	1
LE POINT DE VUE DES ENSEIGNANTS.....	1
ETAT DE LA RECHERCHE ET APPORTS DE LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE.....	1
REFORMULATION DE LA COMMANDE.....	2
CONTRAINTES	3
PUBLIC CIBLE.....	3
FINALITE, BUTS ET OBJECTIFS DE LA FORMATION.....	4
CONSTATS, PRINCIPES DE CONCEPTION ET CHOIX PÉDAGOGIQUES	5
SCHÉMATISATION DE LA FORMATION.....	7
CONTENU DE LA FORMATION, DISPOSITIF PRÉDAGOGIQUE	8
1° DIDACTIQUE ET UTILISATION DE GAMESHUB	8
PAN DIDACTIQUE : HARMONISATION DES CONCEPTIONS ET SAVOIRS EN LECTURE-COMPRÉHENSION	8
PAN TECHNIQUE : PRISE EN MAIN DE LA PLATEFORME	10
PAN CONCEPTION : PRODUCTION DE RESSOURCES ET INTÉGRATION À LA PLATEFORME	10
JOUR 1 : CONTENUS ET ORGANISATION	11
JOUR 2 : CONTENUS ET ORGANISATION	12
2° DÉVELOPPEMENT D'UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES.....	13
CRÉATION ET PARTICIPATION À UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE	14
DISPOSITIF D'ÉVALUATION ENVISAGE.....	16
PLAN D'ACTION	17
SWOT	18
REMARQUES.....	18
BIBLIOGRAPHIE.....	19
ANNEXE 1 : DOCUMENTS NÉCESSAIRES AU PAN DIDACTIQUE :	20

CONTEXTE ET ENJEUX

ORIGINE DE LA DEMANDE

La commande consiste à développer un dispositif de formation visant à intégrer une nouvelle pratique d'enseignement à l'aide d'un outil numérique à l'intention d'un groupe pilote d'enseignants volontaires qui participeront au projet dans le cadre d'une collaboration avec l'UR PL&M (Pluralité du Langage & des Médias).

La demande s'inscrit dans le projet PEAPL (Plateforme Européenne d'Enseignement/Apprentissage Personnalisé des Langues)¹ visant le développement et le test d'une plateforme numérique d'enseignement/apprentissage de différentes langues dans le primaire, le secondaire et le tertiaire. Concernant le primaire et le français langue d'enseignement, un référentiel de compétences a été développé et sert de base au branchement de l'outil d'apprentissage adaptatif sur la plateforme. A ce référentiel sont associées des ressources pédagogiques ciblant la lecture-compréhension de phrases et textes. Les différents outils seront testés dans des classes au printemps 2023. Les ressources sont produites en collaboration entre enseignants et chercheurs.

Le projet exploite la plateforme GamesHub² (Alvarez & Ramalho, 2022). Il s'agit d'un projet de développement au sein de l'unité de recherche PL&M³ et du CRE/ATE⁴, de la HEP-FR. Il est en lien avec l'EMF⁵ qui est responsable de la partie développement informatique et de la mise en forme des jeux proposés.

ENSEIGNEMENT ET RESSOURCES NUMERIQUES

LE POINT DE VUE DES ENSEIGNANTS

Des enseignants de 5H-6H ont pu être interrogés de manière informelle lors de leur passage à la HEP-FR durant une formation continue :

- Rencontrent des difficultés à utiliser (par manque de connaissances parfois) des ressources numériques pour soutenir leur mandat d'enseignement/apprentissage.
- Témoignent d'un a priori concernant les technologies et le remplacement de l'humain par une machine.
- Démonstrent parfois des lacunes concernant la didactique du français et plus particulièrement en ce qui concerne les processus sous-jacents à l'apprentissage de la lecture compréhension.
- Verbalisent le besoin d'être « rassurés » sur l'adéquation d'une telle plateforme, quant à l'accompagnement et au soutien offerts aux élèves, particulièrement dans les situations où l'élève se trouve être un élève à besoins éducatifs particuliers⁶.

De plus, l'absence de matériel informatique ou sa rareté dans les établissements tout autant que l'utilisation quasi inexistante de ressources numériques dans l'enseignement ne facilitent pas la modification des pratiques. Ces deux derniers constats découlent de trois ans en tant que stagiaire dans différents établissements du canton et de deux ans d'enseignement en primaire et de discussions informelles entre collègues ainsi que de remarques entendues en salle des maîtres.

ETAT DE LA RECHERCHE ET APPORTS DE LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE

Le monde du travail et la vie quotidienne présentent un trait commun : la numérisation. En effet, alors que de nombreux domaines sont touchés par la révolution numérique, l'enseignement primaire n'exploite que peu les possibilités offertes. Dans le cadre de l'enseignement de la lecture-compréhension, l'implémentation de

¹ Projet de recherche européen financé par des fonds Erasmus+. Neuf institutions de cinq pays collaborent au développement, regroupant des didacticiens, informaticiens et enseignants de langues.

² <https://hep3.emf-infopro.ch/>

³ <https://hepfr.ch/recherche-developpement/plm/>

⁴ <https://blog.hepfr.ch/create/>

⁵ <https://www.fr.ch/emf>

⁶ Les élèves à besoins éducatifs particuliers sont les élèves au bénéfice de mesures d'aides, généralement fournies par un-e enseignant-e spécialisé-e

ressources numériques en classe primaire est faible et les ressources pédagogiques numériques proposées par le PER dans le domaine de la langue 1 ou langue d'enseignement sont rares.

Au-delà de l'offre limitée de ressources, l'utilisation du numérique en classe primaire dans le cas particulier de la lecture-compréhension en français, son utilisation effective et son impact ne sont que peu documentés.

En prenant en comptes les réticences verbalisées par les enseignants, il serait intéressant de se baser sur le modèle de l'acceptation technologique.

Figure 1 : Modèle d'acceptation de la technologie traduit du schéma de Davis, Bagozzi et Warshaw (1989)⁷

Il apparaît alors que lorsque la perception de l'utilité est plus forte, l'intention d'utiliser en sera renforcée. De plus, il faudra porter une attention particulière aux variables externes, ici le milieu d'utilisation, à savoir l'établissement dans lequel un enseignant enseigne.

Dans le cadre du présent mandat, il s'agit de proposer une formation répondant aux besoins du terrain afin de décrystalliser les craintes et les appréhensions des enseignants, et plus particulièrement ceux qui se trouvent être réfractaires à l'utilisation d'un tel outil dans leur classe.

REFORMULATION DE LA COMMANDE

Ce mandat vise à contribuer à une meilleure réponse pédagogique aux besoins des élèves en lecture-compréhension (injonctions du plan d'étude romand⁸) via la mobilisation d'outils et/ou ressources numériques (injonction de la CIIP⁹) expérimentés lors de la formation.

Plus particulièrement la formation vise à contribuer à deux dimensions de la pratique enseignante :

A. Didactique et numérique

- Identifier la pertinence de l'outil numérique comme soutien à des pratiques enseignantes réelles et contextualisées déjà existantes, dont le suivi d'élèves et les évaluations formatives, au regard des apports de la recherche.
- Renforcer et élargir les connaissances d'outils et ressources disponibles en enseignement-apprentissage de la lecture-compréhension au regard de l'activité réelle des enseignants et des apports de la recherche.

B. Différenciation et individualisation des parcours en lecture et compréhension

- Permettre, dans le cadre de leur activité réelle, des planifications différenciées et plus ciblées compte tenu des besoins des élèves, grâce à trois modalités de collaboration enseignant-machine
 - Une planification facilitée conçue par l'enseignant ;
 - Une planification co-distribuée entre enseignant et algorithme d'adaptive learning ;
 - Une planification proposée par l'algorithme d'adaptive learning.

La formation d'enseignants à un outil numérique peut à terme avoir un intérêt pour l'élargissement à d'autres branches et au développement de leurs compétences numériques afin de répondre en outre aux injonctions de

⁷ Récupéré de https://edutechwiki.unige.ch/fr/Mod%C3%A8le_d'acceptation_de_la_technologie

⁸ https://www.plandetudes.ch/web/guest/L1_21/

⁹ https://www.plandetudes.ch/documents/10136/10307706/2106018_RCNum.pdf/5c34a019-fd48-4c42-8d0e-220078e1431e

la CIIP, et plus précisément au « Référentiel de compétences pour la formation initiale et continue des enseignant-es dans le domaine de l'éducation numérique » (CIIP, 2021)¹⁰.

Néanmoins, ce projet de formation est soumis à certaines contraintes, qu'il s'agit de prendre en compte pour la conception du dispositif.

CONTRAINTES

Tout d'abord, il n'existe aucune recommandation en matière d'enseignement de la lecture-compréhension, peu de ressources pédagogiques, et aucun outil numérique tel que celui proposé par la plateforme GamesHub¹¹. De plus, le descriptif de fonction de l'enseignant ne stipule pas quelle forme ou quels outils utiliser pour didactiser son enseignement.

Ensuite, une bonne connaissance du terrain concernée par le dispositif est une réelle plus-value pour concevoir un dispositif de formation. Dans le cas de notre projet, il s'avère complexe d'aller observer l'état des pratiques en classe. En effet, s'agissant d'un nouvel outil, il est impossible de s'appuyer sur des données de terrain déjà recueillies ou d'observer son utilisation en classe primaire avant d'avoir réalisé la formation et l'implémentation de l'outil avec une première volée d'enseignants. Le discours des enseignants lorsqu'ils évoquent leurs expériences, leur vécu et leurs craintes est alors la seule piste actuellement exploitable du côté des acteurs. Il convient d'être attentif au fait que celui-ci peut être biaisé car potentiellement « émotionnellement chargé ». La connaissance partielle de ce double degré par le mandataire constitue une base d'analyse des besoins liés à son précédent poste.

Il paraît donc indispensable de s'appuyer sur la littérature scientifique, pour obtenir d'autres sources d'informations afin de préciser la problématique dans le but de créer le dispositif, nous entendons ici des ressources tels que la modification de l'activité lors de l'introduction d'un artefact numérique ou les critiques de ce dernier. De plus, la question de la formation des enseignants semble également une piste à développer pour comprendre les tenants et les aboutissants, tout autant que les enjeux du terrain.

Enfin, la dernière contrainte concerne le type de compétences à acquérir ou renforcer chez les enseignants. Dans le cadre de leur mission, ils doivent, entre autres, développer/mobiliser des compétences professionnelles dans le domaine des outils numériques. La formation proposée devra donc amener une réelle plus-value dans le développement de compétences numériques tel que proposées dans le référentiel édité par la CIIP. Or, nous allons devoir réfléchir à une approche pédagogique permettant d'atteindre les différents objectifs visés par la formation. En effet, comme cela a été évoqué précédemment, il apparaît important de : (1) harmoniser les connaissances et compétences des enseignants à un niveau didactique ; (2) les assister dans le développement de nouvelles compétences numériques ; (3) assurer la pérennisation de l'utilisation de la plateforme GamesHub dans un contexte de classe présentant une hétérogénéité tant d'un point de vue langagier que du point de vue des profils de compétences des élèves.

PUBLIC CIBLE

Le public cible visé par le dispositif de formation est constitué de 4 à 6 enseignants primaires travaillant en 5H-6H par volée dès 2023 (2 à 3 enseignants pour la phase pilote) et présentant une hétérogénéité quant à l'expérience :

- De l'enseignement en général et de l'enseignement-apprentissage de la lecture-compréhension en particulier ;
- Des degrés 5H-6H ;
- Du numérique selon les formations continues effectuées.

Il est à noter que cette formation pourrait, à terme, devenir obligatoire lors d'une diffusion à plus grande échelle, avec un impact potentiel sur l'engagement des participants, notamment en termes de la valeur perçue du dispositif pour leur pratique d'enseignement. La réussite de la première volée représente à ce niveau un enjeu important pour que les participants deviennent un levier au sein des établissements pour présenter le dispositif et en montrer l'utilité.

¹⁰ https://www.plandetudes.ch/documents/10136/10307706/2106018_RCNum.pdf/5c34a019-fd48-4c42-8d0e-220078e1431e

¹¹ <https://bdper.plandetudes.ch/ressources/?text=&domains=1&disciplines=1>

FINALITE, BUTS ET OBJECTIFS DE LA FORMATION

Finalités	<p>Cette formation vise à contribuer à :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'utilisation par les enseignants de la plateforme GamesHub sur une base régulière (à hauteur d'une fois par semaine) lors de la planification de séquences de lecture-compréhension ; ▪ Amélioration (visible via les données récoltées sur GamesHub) des compétences en lecture-compréhension dans les 3 à 6 mois suivant l'introduction de la plateforme ; ▪ Contribuer à la numérisation de l'apprentissage en accord avec les orientations des organes décisionnels, <ul style="list-style-type: none"> – En s'inscrivant dans le référentiel de compétences de la CIIP ; – En répondant aux domaines et sous domaines déclinés dans ce même référentiel.
Buts	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Renforcer le sentiment d'efficacité personnelle des enseignants concernant l'enseignement de la lecture-compréhension et la gestion de l'hétérogénéité de leur classe ; ▪ Renforcer la cohérence entre l'activité enseignante et les injonctions des organes de décision ; ▪ Renforcer la capacité des enseignants à répondre aux besoins des élèves ; ▪ Se familiariser avec la numérisation de l'enseignement ; ▪ Favoriser le développement d'une culture et de compétences numériques individuelles et collectives.
Objectifs	<p>Au terme de la formation, les enseignants sont capables de :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Connaître et expliciter les enjeux didactiques de l'enseignement de la lecture-compréhension dans le cadre de situations d'enseignement-apprentissage et proposer du contenu didactique permettant de répondre à ces enjeux, <ul style="list-style-type: none"> ○ Identifier les enjeux en termes de savoirs et savoir-faire dans une séquence de lecture-compréhension. 2. Utiliser la plateforme et l'intégrer dans leur enseignement en mettant la plateforme au service de leur activité, <ul style="list-style-type: none"> ○ Solliciter les ressources et le soutien nécessaire pour prendre en main la plateforme et la mettre à profit dans son enseignement ; ○ Réorganiser leur activité en intégrant la plateforme GamesHub dans leur enseignement. 3. Devenir super utilisateur, <ul style="list-style-type: none"> ○ Connaître les fonctionnalités principales de GamesHub, les maîtriser et être capable de les transmettre ; ○ Élaborer des parcours sur la base de contenus pédagogiques créés et des besoins des élèves.

En outre, l'effet secondaire suivant est largement espéré comme retombée de la formation : **S'engager activement dans la promotion de l'utilisation de la plateforme,**

- En partageant ses connaissances et expériences avec ses collègues ;
- En partageant et en valorisant les avantages de l'utilisation de la plateforme dans son établissement ou auprès de collègues du même degré ;
- En participant à une communauté de pratiques.

CONSTATS, PRINCIPES DE CONCEPTION ET CHOIX PÉDAGOGIQUES

Les constats suivants permettent de mieux cibler les besoins de formation, de lister les principes de conception qui leur seront inhérents afin d'effectuer en aval les choix pédagogiques y associés :

1. Hétérogénéité des connaissances didactiques en matière de lecture-compréhension
 - a. Harmoniser les connaissances didactiques (vocabulaire et base théorique communs) en partant des questions et des besoins des participants au regard de leur activité
 - I. Partir des questionnements des enseignants
 - II. Utiliser des situations réelles issues des observations faites durant les précédentes recherches, pendant les visites de stage, ...
 - III. Apport d'un didacticien
 - IV. Partage de vécu en classe (Kolb)
 - b. Identifier la place des parcours et les intégrer dans la planification de l'enseignement de la classe
 - I. Mettre à profit la réflexivité des enseignants (place de la lecture-compréhension)
 - II. Permettre aux participants de développer des pistes concrètes d'utilisation (lien théorie-pratique)
 - III. Visibiliser les liens avec le PER, le PER EdNum, l'interdisciplinarité, les capacités transversales, etc.

2. Nouveauté de l'outil couplée à la crainte d'être remplacé par celui-ci, d'être dépassé ou de ne plus pouvoir travailler « comme avant »
 - a. Appropriation de la plateforme avec un regard didactique et collectif
 - I. Mettre à profit les compétences collectives de l'équipe (recherche, informatique, production de ressources, etc.) pour permettre l'appropriation de la plateforme par les enseignants dans le but qu'ils deviennent des « super utilisateurs » (de l'établissement, éventuellement)
 - b. Renforcer l'autodétermination des enseignants dans l'utilisation de la plateforme
 - I. Permettre aux participants de contribuer activement à la création de contenu à partir de situations d'enseignement concrètes issues de leur activité réelle
 - II. Accompagner l'identification des mécanismes sous-jacents à la conception des parcours pour mieux les appréhender en collaboration avec les « expairs » ayant créé les premiers parcours
 - c. La plateforme devient ressource spécifique et outil de différenciation qui constitue une ressource pédagogique de lecture-compréhension
 - I. Expérimenter l'utilisation de la plateforme avec le soutien des membres du projet pour identifier ses avantages (comprendre que la plateforme soutient l'enseignant et lui permet d'améliorer son enseignement et le suivi des élèves)
 - II. Expérimenter les phases de branchement de l'*adaptive-learning* et les phases débranchées
 - d. Communauté de pratiques
 - I. Le groupe restreint comme levier de changement des pratiques effectives
 - II. Valorisation de l'expérience et des pratiques des participants à la phase test

3. Résistances de la part des établissements lors de l'implémentation et besoin de rallier les collègues en cas de planifications collectives
 - a. Accompagner le transfert en vue de mitiger les difficultés potentielles présentes dans l'établissement d'appartenance lors de l'implémentation
 - I. Constituer un plan de transfert (ressources, entraves, planification, évaluation, etc.) à la fin de la formation
 - II. Suivre l'implémentation par des rencontres collectives périodiques permettant de faire le point sur les difficultés techniques et didactiques rencontrées
 - III. Constituer des binômes ou des communautés de pratiques en vue de répondre à des difficultés urgentes
 - b. Création et maintien d'une communauté de pratiques
 - I. Réaliser des rencontres régulières
 - II. Offrir un espace en ligne de partage (cours Moodle)
 - c. Nourrir la motivation au travers du partage de l'expérience
 - I. Désamorcer des situations de tension vécues durant l'utilisation de GamesHub, notamment grâce au partage des pratiques effectives des participants

SCHÉMATISATION DE LA FORMATION

La formation est organisée en trois pans répondant aux trois grands constats, pour rappel :

1. Hétérogénéité des connaissances didactiques.
2. Nouveauté de l'outil.
3. Résistances des établissements.

Le pan *didactique* vise à harmoniser les connaissances, le pan *technique* à comprendre le fonctionnement de la plateforme et le pan *conception de ressources* à comprendre le mécanisme sous-jacent de production de ressources dans le cas spécifique de la plateforme. Les trois pans s'articulent et se chevauchent pour permettre :

- De comprendre les parcours proposer en combinant didactique et production de ressources ;
- De comprendre les variables didactiques et la création de parcours en combinant didactique et technique ;
- De comprendre la plateforme et comment créer des parcours en articulant technique et conceptions.

L'articulation des trois pans ensemble permet alors une maîtrise de la plateforme et son utilisation en classe. La compréhension de la plateforme permettra de la voir comme un partenaire et constitue une clé de réussite de la formation.

Finalement, il convient de comprendre que le contexte jouera lui aussi un rôle prépondérant et sa prise en compte pourra alors influencer les retombées de la formation à moyen ou long terme.

CONTENU DE LA FORMATION, DISPOSITIF PRÉDAGOGIQUE

Le dispositif de formation s'organise en deux parties, détaillées ci-après. Une première partie d'appropriation de la plateforme, et une seconde partie visant la pérennisation de la modification de l'activité enseignante.

La conception de la première partie :

- Reprend les constats : (1) Hétérogénéité des connaissances en didactiques, (2) Nouveauté de l'outil ;
- Prend en compte que le public concerné possède déjà une expérience professionnelle et des connaissances. Pour cette raison, le découpage pédagogique du dispositif est réalisé de manière à proposer trois catégories d'activités :
 - Activités heuristiques : conscientiser, provoquer une réflexion sur la thématique qui fera l'objet d'apprentissage. Ces activités ont un double but : ancrer la formation dans la réalité et activer les connaissances préexistantes ;
 - Activités d'enseignements/acquisition de connaissances ;
 - Activités d'application : mettre en pratique les nouvelles connaissances, nouveaux acquis pour permettre un engagement actif dans l'apprentissage et le développement du sentiment d'efficacité personnelle (Rivard & Lauzier, 2013, 152-153).

Dans cette première partie de la formation, les *activités heuristiques* sont constituées notamment des échanges ou de partage de pratique par les producteurs de ressources, de la réflexion sur sa propre planification. *Les activités d'enseignement et d'acquisition des connaissances* sont représentées par les moments d'apports théoriques. Les moments d'écriture et d'appropriation de la plateforme constituent les *activités d'application*.

La conception de la seconde partie :

- Reprend le constat (3) Résistances des établissements et besoin de rallier les collègues en cas de planifications communes ;
- Propose un suivi et un espace de verbalisation de l'expérience et des difficultés ressenties.

Dans cette seconde partie, une communauté de pratiques sera développée pour permettre un suivi des enseignants et pour les soutenir dans l'implémentation de l'outil sur le terrain.

1° DIDACTIQUE ET UTILISATION DE GAMESHUB

La première partie de la formation se déroule en présentiel et vise à répondre aux objectifs

1. **Connaître et expliciter les enjeux didactiques de l'enseignement de la lecture-compréhension** dans le cadre de situations d'enseignement-apprentissage et proposer du contenu didactique permettant de répondre à ces enjeux ;
2. **Utiliser la plateforme et l'intégrer dans leur enseignement** en mettant la plateforme au service de leur activité ;
3. **Devenir super utilisateur.**

Elle est organisée en trois volets : didactique (Objectif 1), conception (Objectif2) et technique (objectif 3)

PAN DIDACTIQUE : HARMONISATION DES CONCEPTIONS ET SAVOIRS EN LECTURE-COMPRÉHENSION

OBJECTIF : Identifier les enjeux pédagogiques d'une séquence de lecture-compréhension.

Ce pan vise à harmoniser les connaissances et compétences didactiques en lecture compréhension afin de développer un vocabulaire et une base théorique commune à tous les participants.

Dans un premier temps, il conviendra de préciser les bases théoriques :

1. Une séquence est constituée de 3 temps : observation/découverte, entraînement, réinvestissement ;
2. Analyser des textes du point de vue de la compréhension : Identifier les difficultés
 - a. Texte implicite et explicite ;
 - b. Texte scientifique (vocabulaire) ;
 - c. Texte de type psychologique (émotions, compréhension du personnage et de ses réactions, ...) ;
 - d. Texte qui entrave la compréhension ;
3. Rédaction de deux textes
 - a. Avec connecteurs spatiaux ;
 - b. Avec connecteurs temporels.

Dans un second temps, suite à l'analyse, travail sur les variables qui influencent la compréhension. L'enseignant peut agir sur la consigne ou le corpus proposé (le texte et la situation) :

- a. Comprendre les notions d'accessibilités du lecteur au texte ;
- b. Identifier différents niveaux de complexité ;
- c. Comprendre l'impact des variables linguistiques et didactiques sur le processus mobilisé et la complexité de la tâche.

Le troisième temps consiste à transférer les notions et à comprendre leur intégration dans les niveaux de jeu de la plateforme :

1. La consigne est liée au mode de jeu ;
2. Selon le jeu le corpus sera différent (plan et texte pour « PCPL » ; Agenda et texte pour « Quand & Pourquoi ») ;
3. Présentations des variables : calcul de l'indice de difficulté pour le texte et le plan (nombre de lieu) ou l'agenda (nombre de jours) ;
4. Les modes de jeu sont en lien avec les 3 temps d'une séquence didactique :
 - a. Mode Explorer : observation/découverte ;
 - b. Mode Entraîner : entraînement ;
 - c. Mode Évaluer : entraînement ;
 - d. Mode Créer : Réinvestissement.

Le dernier temps vise la planification des apprentissages sur l'année et l'intégration de la plateforme dans une planification existante :

1. Travail de plusieurs objectifs dont la lecture-compréhension et le PER EdNum ;
2. Interdisciplinarité / complémentarité des apprentissages :
 - a. Connecteurs de lieu -> travail sur le plan, l'espace, le repérage sur un plan : Liens avec SHS/MSN ;
 - b. Connecteurs de temps -> travail sur la mesure du temps, du temps qui passe, se repérer dans une espace-temps : Liens avec SHS/MSN ;
3. Objectif supra : Mieux lire et mieux comprendre permet de mieux interagir avec le monde, on ancre l'apprentissage dans une compétence transversale à long terme ;
4. Type de dispositifs : réflexion autour de la mise en place concrète en classe (demi-classe, atelier, décroisement, matériel à disposition dans l'établissement, ...) ;
5. Possibilité de personnalisation des parcours : travail autonome des élèves avec activités débranchées, possibilité d'aider les élèves en plus grandes difficultés, de réguler les apprentissages, de différencier...

PAN TECHNIQUE : PRISE EN MAIN DE LA PLATEFORME

OBJECTIF : S'approprier la plateforme, connaître son fonctionnement (Devenir super utilisateur)

Dans un premier temps, présenter la plateforme et les principales fonctionnalités :

1. Création de compte ;
2. Ouverture de classe ;
3. Création des élèves associés à sa classe (Rentrer le prénom) ;
4. Création de parcours ou utilisation/modification de parcours types proposés ;
5. Assignation d'un parcours à un élève, un groupe d'élèves ou une classe entière ;
6. Gestion des élèves et suivi de leur progression ;
7. *Une fois l'adaptive learning branché : lecture des profils des élèves.*

Dans un second temps, assistance pour la prise en main des principales fonctionnalités de la plateforme.

PAN CONCEPTION : PRODUCTION DE RESSOURCES ET INTÉGRATION À LA PLATEFORME

OBJECTIF : Mobiliser les concepts didactiques et techniques pour créer du contenu à intégrer à la plateforme

Dans un **premier temps**, présentation du travail effectué par les producteurs de ressources :

1. Présentation des textes créés -> choix des thèmes (Pôles à respecter : Épistémologique ; Psychologique ; Social) ;
2. Explicitation des degrés de difficulté et des variables mobilisées.

Dans un **second temps**, mise en production des participants :

1. Premier jet de rédaction ;
2. Échange entre les participants et les producteurs de ressources ;
3. Finalisation des textes ;
4. Analyse des indices de difficulté.

Dans un **dernier temps**, mise en ligne et intégration des productions à la plateforme ;

1. Explicitation du processus ;
2. Guidance des producteurs de ressources et soutien technique.

JOUR 1 : CONTENUS ET ORGANISATION

Objectifs :

Identifier les enjeux pédagogiques d'une séquence lecture-compréhension

S'approprier la plateforme, connaître son fonctionnement (Devenir super utilisateur)

JOUR 2 : CONTENUS ET ORGANISATION

Objectifs :

Mobiliser les concepts didactiques pour intégrer l'utilisation de *GamesHub* à sa planification

Mobiliser les concepts didactiques et techniques pour créer du contenu à intégrer à la plateforme

2° DÉVELOPPEMENT D'UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES

Dans un second temps, et afin de consolider et de pérenniser les pratiques d'utilisation de la plateforme, il apparaît que la création d'une communauté de pratiques permettrait de maintenir l'engagement des participants tout autant que de consolider l'utilisation régulière de la plateforme.

La communauté de pratiques, qu'elle soit formelle ou informelle, permet à des professionnels de développer un réseau et d'échanger des savoirs tout autant que leur expertise dans un domaine, elle ne nécessite pas que les participants travaillent ensemble, mais soient réunis par un but, une préoccupation commune. Au travers de rencontres régulières, la communauté de pratiques développe des solutions à des « problèmes » professionnels.

Dans le cadre du projet, la participation se fera selon des modalités à définir avec les participants. Ce type de dispositif étant relativement usuel pour les enseignants (projet d'école, projet qualité, ...) ils devraient être au fait de l'intérêt du dispositif. Néanmoins un rappel des conditions de base et du fonctionnement de la communauté pourrait être nécessaire en préambule lors de sa création. Cela permettra en outre de clarifier l'intérêt du dispositif, de déterminer le choix du support de communication, de définir les modalités de fonctionnement et de participation, de recenser les activités possibles à développer grâce à la communauté, d'attribuer les rôles, etc...

La participation se fera en présentiel de manière à maintenir l'engagement des participants. Enfin, la contribution à la communauté peut soit être individuelle, soit collective, selon les besoins de chacun et les contenus développés.

Concernant l'utilisation de la communauté de pratiques, elle peut servir d'espace d'écriture pour partager des expériences, pour échanger des « trucs et astuces », pour résoudre collectivement des difficultés et développer des ressources pour les dépasser, pour créer de nouveaux parcours, etc...

La communauté de pratiques est envisagée car les enseignants se retrouvent alors au centre d'un dispositif qui pourrait les amener à améliorer leur réflexivité et, en ce sens, ils progresseront dans la création d'une réflexivité professionnelle.

CRÉATION ET PARTICIPATION À UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE

La formation se déroulera en présentiel sur le site de la HEP-FR.

La première partie du dispositif est envisagée sur une durée d'environ 12 heures de cours, en dehors du temps de travail en classe. Elle se fera sous la forme d'une formation continue.

Pour des raisons organisationnelles en lien avec les obligations et les cahiers des charges des enseignants, la formation pourra se dérouler sur une semaine de vacances, idéalement en février 2023 (livrable du projet PEAPL), éventuellement sur des mercredis après-midi exempts de MEAM¹³ si besoin ou sur des samedis à définir en amont.

La seconde partie de formation possède moins de contraintes organisationnelles pour les participants. Les MEAM étant planifiés à l'avance. Il pourrait donc s'agir, un mois, trois mois et six mois après la formation de planifier les rencontres de la communauté de pratiques.

Première partie du dispositif :

Afin de réduire les coûts, d'éviter de mobiliser des externes, d'utiliser et de valoriser les compétences sur site, les intervenants suivants sont prévus :

Pan didactique :

- Didacticien du français : Thierry Geoffre

Pan technique :

- Informaticien : Aous Karoui
- Responsable CREATE : Lionel Alvarez

Pan production :

- Formatrices Praticiennes ayant produit les ressources : Colette Bugnon et Anne-Loïse Cerrantola

Deuxième partie du dispositif :

S'agissant de la seconde partie du présent mandat, le mandataire pourra être responsable de la communauté de pratiques si besoin ou si indisponibilité des formateurs HEP de l'UR.

Matériel et équipement standards : matériel audiovisuel (ordinateurs, écran), flip chart, feutres, scotch, supports de cours etc...

¹³ Un MEAM est une réunion d'établissement réunissant tout le personnel enseignant de l'établissement concerné.

DISPOSITIF D'ÉVALUATION ENVISAGÉ

L'évaluation devrait se centrer sur l'évaluation du transfert des apprentissages et devra prévoir un moyen de mesurer le changement des pratiques enseignantes.

Dans un premier temps, il pourrait être intéressant d'analyser les données d'utilisation de la plateforme par les enseignants. À partir des traces d'activité des élèves, il sera possible de voir à quelle fréquence les enseignants mobilisent *GamesHub* en classe.

En outre, une observation ethnographique ou l'analyse des journaux de classe (traces de l'activité) pourrait également être envisagée. De plus, au travers du partage de l'expérience dans la communauté de pratiques, il pourrait être intéressant d'aborder la question de la transformation des pratiques lors d'une rencontre.

Les effets sur les bénéficiaires finaux (ici les élèves de 5-6H) pourront être évalués à travers les traces d'activité des élèves et les résultats obtenus à un prétest et un post-test.

Concernant l'évaluation de la formation en elle-même, il est prévu de travailler en collaboration avec le service qualité, et ce pour être en adéquation avec la stratégie institutionnelle (SAQ).

L'évaluation de l'impact de la formation sur les performances des enseignants comporte le risque que les indicateurs retenus ici ne soient pas totalement liés aux effets de la formation. Il apparaît ici qu'il serait fondamental de collaborer avec les acteurs de la formation continue et les responsables de la qualité des formations au sein de la HEP-FR. Il semblerait que ce service ait l'habitude de mobiliser des indicateurs liés à l'impact d'une formation sur l'activité professionnelle.

Nous pourrions par exemple proposer les indicateurs suivants : fréquence des séances de lecture-compréhension dans les classes avec un différentiel pré et post formation, augmentation de la fréquence des séances de lecture compréhension en lien avec un sentiment d'efficacité personnelle élevé. En effet, si ce dernier est suffisamment fort, nous pouvons imaginer qu'ils affrontent plus facilement les difficultés inhérentes à leur mission et à l'utilisation d'un nouvel outil.

D'autres indicateurs en lien avec les finalités de ce dispositif pourraient s'intéresser à l'amélioration de la qualité du suivi offert aux élèves.

Le dispositif d'évaluation et la recherche d'indicateurs pertinents, en lien avec la mise en place de la communauté de pratiques, seront réalisés à partir d'une revue de la littérature. Il s'agira de trouver les indicateurs les plus pertinents pour évaluer :

- Les aspects qualitatifs de la communauté : contenus, évolution des contenus etc...
- Les aspects quantitatifs : fréquence d'utilisation, par qui, participation à des congrès, poster, etc...
- L'évolution du sentiment d'appartenance à un groupe chez les enseignants
- La satisfaction des participants
- Les apprentissages réalisés
- Etc...

PLAN D'ACTION

Tâches à accomplir	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8
Préparation de la partie didactique								
Préparation de la partie acquisition de la plateforme								
Réalisation des guides d'utilisation et pédagogiques								
Planification des modalités de cours								
Recrutement des enseignants								
Réunions de la communauté de pratiques								
Introduction de la plateforme en classe								
Analyse des effets de l'utilisation de la plateforme								
Bilan de la formation et de ses effets								
Procédure d'évaluation de la formation								
Réflexion sur la phase test								
Début de la formation								

SWOT

Forces du projet	Faiblesses du projet
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les enseignants des premières volées seront volontaires et motivés à s’impliquer dans l’utilisation de la plateforme ainsi que dans le changement, l’évolution de leurs pratiques. ▪ Niveaux d’expériences et de connaissances variées au sein de l’équipe ▪ Équipe relativement petite ▪ Locaux et matériels à disposition pour dispenser la formation ▪ Soutien des cadres infirmiers et possibilité de collaboration ▪ Compétences pédagogiques et méthodologiques au sein de la HEP-FR pour accompagner le projet. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Croyances que la machine remplacera l’humain ▪ Enseignants réfractaires à la numérisation de l’apprentissage au primaire. ▪ Croyances que la formation va tout résoudre ▪ Collaboration entre des enseignants issus d’établissements différents avec une culture d’établissement variant selon le lieu de travail.
Opportunités	Menaces
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Projet qui s’inscrit dans les perspectives de la numérisation de l’apprentissage visant à outiller le terrain. ▪ Projet de formation qui peut être reconduit pour d’autres degrés du cycle 2 (7-8H) ou en fin de cycle 1 (4H) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Évolution des pratiques souvent peu encouragées ▪ Effet établissement et présence de planifications communes.

REMARQUES

Dans le cadre de la mise en place de la formation, il serait intéressant et pertinent de recruter les enseignants par établissement, notamment pour favoriser un « effet établissement » comme soulevé lors des différentes réunions avec le mandant. En effet, la participation de l’ensemble des enseignants de 5H-6H au sein du même établissement induira une modification commune des planifications et de ce fait évitera un découragement potentiel des participants sur la durée, l’entier du double degré ayant pris le parti de s’investir dans le projet.

La pérennisation de la communauté de pratiques permettra potentiellement à terme de créer des synergies entre anciens et nouveaux et les nouveaux pourront alors bénéficier de l’expertise et de l’expérience des premiers formés, notamment en ce qui concerne le partage de l’expérience vécue.

Enfin, il pourrait s’avérer intéressant, si les participants le désirent, d’effectuer une publication relatant leur expérience, notamment dans un périodique tel que L’Éducateur, et ce dans le but non seulement de visibiliser l’expérience de *GamesHub*, mais également de mettre en valeur le travail des enseignants.

BIBLIOGRAPHIE

Alvarez, L. & Ramalho, M. (2022). *GamesHub*. HEP FR. <http://hep3.emf-infopro.ch>

Bach, P. (2017). *Le management de projets de formation* (2^e éd.). Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur.

Davis, F, Bagozzi, R., & Warshaw, R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. *Management Science*, 35, 982-1003.

Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). (2021). Référentiel de compétences pour la formation initiale et continue des enseignant.es dans le domaine de l'éducation numérique. [PDF]

https://www.plandetudes.ch/documents/10136/10307706/2106018_RCNum.pdf/5c34a019-fd48-4c42-8d0e-220078e1431e

Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). (s.d.). Ressources numériques. <https://bdper.plandetudes.ch/ressources/?text=&domains=1&disciplines=1>

Giasson, J. (2008). *La compréhension en lecture* (3^e éd). Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur

Goigoux, R. (2004). Méthodes et pratiques d'enseignement de la lecture. *Revue des HEP*, 1, 37-56. <https://revuedeshep.ch/pdf/01/2005-1-Goigoux.pdf>

Rivard, P., & Lauzier, M. (2013). *La gestion de la formation et du développement des ressources humaines pour préserver et accroître le capital compétence de l'organisation*. Québec : Presses de l'Université du Québec.

ANNEXE 1 : DOCUMENTS NÉCESSAIRES AU PAN DIDACTIQUE :

TEXTE QUI EMPÊCHE LA COMPRÉHENSION

«L'activité est plutôt simple. Dans un premier temps, vous devez regrouper vos choses en différentes catégories. Selon la quantité d'éléments que vous devez classer, une seule catégorie peut suffire. Dans un deuxième temps, vous devez décider si vous allez à l'extérieur ou non. Cette décision repose sur le matériel mis à votre disposition. Vous pouvez maintenant commencer l'activité elle-même.

Souvenez-vous qu'il est important de ne pas exagérer. Il est préférable de faire peu de choses à la fois. A court terme, cette suggestion peut sembler secondaire mais, si vous ne la respectez pas, des complications pourraient en résulter à long terme. Une erreur peut être très coûteuse.

Au début, la démarche vous semblera compliquée. Elle deviendra cependant facilement automatisée et constituera simplement une autre facette de la vie.

Lorsque vous avez terminé l'activité elle-même, vous redivisez les choses en différentes catégories. Les items sont généralement rangés dans des endroits différents. Ultérieurement, chaque item sera réutilisé, et tout le cycle devra se répéter. C'est la vie.»

PROCESSUS DU LECTEUR DE GOIGOUX (2004)

D'après J.Giasson, *La compréhension en lecture*, ed. De Boeck